

BALI JOURNAL OF HOSPITALITY, TOURISM AND CULTURE RESEARCH

Journal Homepage: www.balilanguageassistance.com

PIALA ASIA WANITA U-17 AFC 2024 : PEMANFAATAN LAPANGAN BALI UNITED *TRAINING CENTER* UNTUK PROMOSI WISATA PANTAI PURNAMA-GIANYAR (STUDI AKUN INSTAGRAM @AFCASIANCUP)

Ida Bagus Nyoman Krisna Prawira Yuda¹, Ni Putu Putri Widyaningsih², Ni Nyoman Arini³, I Nengah Subadra⁴, I Wayan Kiki Sanjaya⁵, Made Arya Astina⁶, Kadek Ayu Ekasani⁷

Universitas Triatma Mulya¹²³⁴

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional⁵⁶⁷

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemanfaatan lapangan bali united *training center* sebagai media promosi dan bagaimana komentar netizen di akun Instagram @AFCASIAN CUP di Pantai purnama gianyar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data sekunder melalui pengumpulan data komentar netizen di akun Instagram @AFCASIANCUP dan di analisis menggunakan analisis konten. Penelitian ini menemukan bahwa lapangan bali united *training centers* siap untuk digunakan dalam ajang kegiatan olahraga selain sepak bola untuk meningkatkan citra pariwisata olahraga di Bali, pengikut dari akun Instagram @AFCASIANCUP sangat melihat lingkungan yang ada di lapangan bali united *training center*, mereka melihat bahwa lapangan ini adalah lapangan satu satunya yang di level asia yang memiliki lapangan di tepi Pantai Purnama Gianyar. terbatas pada pemanfaatan lapangan apa saja yang diambil selain pertandingan sepak bola dalam melakukan promosi dan mempertahankan dalam meneruskan masukan masukan positif untuk mengelola lapangan tersebut. Kedepannya, diperlukan juga admin Instagram dari pemerintah provinsi dan pemerintah dinas pariwisata gianyar untuk membantu promosi karena saat ini belum ada membuat postingan tentang promosi *sport event* apa saja yang bisa di lakukan di lapangan bali united *training center* selain pertandingan sepak bola.

ARTICLE HISTORY

Sent 15 February 2024

Accepted 20 February 2024

Approved 25 May 2024

Published 01 June 2024

KATA KUNCI

Piala asia Wanita; Bali united training center; promosi wisata Pantai; afcasiancup; pantai purnama

1. Pendahuluan

Wisata olahraga memberikan kontribusi bagi devisa negara Indonesia dan juga dapat digunakan sebagai media promosi untuk menarik wisatawan asing ke Indonesia. Kehadiran potensi wisata olahraga dalam pengembangan pariwisata berdampak positif terhadap lama tinggal dan jumlah wisatawan, serta mempengaruhi berbagai sektor seperti ekonomi, jasa transportasi, dan industri pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah dan industri pariwisata dapat bekerja sama untuk menciptakan event olahraga, yaitu acara bisnis yang menarik wisatawan domestik dan internasional (Astuti, 2015).

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu destinasi wisata di Bali yang memiliki kekayaan alam yang indah dan budaya yang sangat kental dengan budayanya (Cho et al., 2020). Dengan adanya beberapa

potensi yang dimiliki, Kabupaten Gianyar memiliki olahraga yang dimungkinkan juga untuk mengembangkan kegiatan olahraga saat ini (Herbold et al., 2020). Contoh olahraga yang dikembangkan saat ini adalah sepak bola, basket dan voli (Kompas.tv, 13/5/2024).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemanfaatan lapangan Bali United *Training Center* sebagai promosi wisata Pantai Purnama dan bagaimana komentar netizen khususnya di akun Instagram AFC melihat *view* di Pantai Purnama Gianyar. Penelitian tentang promosi wisata pantai sangat perlu dilakukan karena Pantai Purnama yang belum terkenal di mata wisatawan internasional, maka hal ini PSSI, AFC, EXCO Bali United dan Pejabat Daerah Provinsi Bali mengupayakan wisata di daerah Gianyar khususnya di Pantai Purnama sebagai tempat pertandingan Piala Asia Wanita di awal Mei 2024 dan bisa mendatangkan wisatawan kedepannya.

Piala *Asian Football Confederation* (AFC) Wanita di mulai pada tahun 2005 dan sekarang diselenggarakan dua tahun sekali, di tahun 2005 pertandingan piala asia ini dinamakan AFC U-16 *Women's Championship* namun pada tahun 2022 berganti nama menjadi AFC U-17 *Women's Asian Cup*. Piala Asia AFC memberi kesempatan negara menjadi tuan rumah tidak hanya menyelenggarakan olahraga sepak bola, namun juga memberikan warisan kepada negara yang ditunjuk sebagai tuan rumah (Fairley et al., 2016).

Pembangunan Bali United *Training Center* diatas lahan 27 hektar mulai di bangun pada akhir tahun 2021 dan diresmikan pada Bulan Maret 2024 oleh FIFA (*Federation International Football Association*) dan Ketua PSSI Erick Thohir. Fasilitas yang dimiliki yaitu ruang *gym*, aula kegiatan, tribun penonton, ruang ganti, ruang sauna dan sejumlah toilet. Lapangan ini telah memiliki rumput yang berstandar internasional (FIFA) dan memenuhi standar risiko keselamatan dan keamanan. Kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya adalah *event* "banggameraputih" (BARATI) yang mendatangkan 2.300 pemain dari 120 sekolah sepak bola (SSB) berasal dari 15 Provinsi se Indonesia.

Awal ditunjuknya Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun 2022, namun terhentikan sementara oleh *Novel Coronavirus Disease* (Covid-19) dan dilanjutkan pada tahun 2024. Berikut pesan Anggota Komite Eksekutif (EXCO) PSSI mengungkapkan alasan Bali menjadi tuan rumah :

"Turmamen sepak bola selalu diselenggarakan di Palembang, jadi kami juga harus membuat *market* baru di Indonesia, maka dari itu kami memilih Bali sebagai tuan rumah (skor.id, 14/5/2024)"

Namun pesan dari Penjabat Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kejuaraan sepak bola kawasan Asia. *Event* yang luar biasa ini akan membawa dampak positif bagi daerah bali, dan berimbas pada sektor pariwisata Bali (RRI.co.id, 14/5/2024). Pengembangan pariwisata olahraga dengan adanya pengembangan sport *center* yang dapat dijadikan sebagai pariwisata olahraga berkelas nasional dan internasional (Mihalic, 2003).

Akun Instagram @AFCASIANCUP memiliki 1,4 Juta *follower's* dan 9,998 ribu unggahan foto dan video. Informasi yang diberikan tentang jadwal pertandingan, *highlight* pertandingan sebelumnya, foto foto dan video pemain. Para *follower's* ini aktif memberikan komentar, like dan meng-*upload* IG *story*. Pada akun ini berbagai cara mempromosikan Bali United *Training Center* yang menjadi setiap waktu yang dilakukan pada postingan dan di IG *story*. Namun, upaya yang dilakukan masih sepi peminat untuk datang ke Bali United *Training Center* sebagaimana akan diulas dan didiskusikan pada bagian pembahasan artikel ini.

2. Kajian Pustaka

Terpilihnya tuan rumah menjadi sebagai *event* olahraga bisa membantu mengembangkan suatu daerah dan menjadi sangat istimewa bagi sektor perekonomian seluruh dunia (Raso & Cherubini, 2023). Peluang tuan rumah untuk mejadi penyelenggara sebuah *event* memberikan peluang kerja di berbagai

sektor yakni, perhotelan, pariwisata, transportasi, konstruksi sehingga bisa memberikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara lebih khusus, (Yu et al., 2023) mendefinisikan *event* olahraga sebagai promosi tuan rumah sebagai berikut :

“acara olahraga dengan posisi yang baik atau acara olahraga besar yang terkenal dapat menjadi duta merek yang baik bagi kota tuan rumah”

Melalui kegiatan *event* olahraga, masyarakat seperti atlet, ofisial, pelatih, hingga jurnalis datang untuk hadir di suatu negara dan kota (Wloch & Dembek, 2014). Bagi tuan rumah disitulah letak keuntungannya untuk mempromosikan kotanya, *sport event* merupakan investasi jangka panjang yang dimana bertujuan untuk menanamkan citra positif bagi wisatawan olahraga (Herstein & Berger, 2013; Subadra 2024). Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kesempatan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Kawasan tersebut dengan aman.

Manfaat lain dari menyelenggarakan event olahraga adalah bahwa para penonton yang menyaksikan acara tersebut di televisi mungkin akan memutuskan untuk mengunjungi tempat tersebut di masa mendatang. Diharapkan bahwa negara atau kota yang menjadi tuan rumah acara tersebut dapat menghasilkan daya tarik pariwisata yang ingin dikunjungi oleh masyarakat. Bahkan pada tahun-tahun menjelang penyelenggaraan AFC, venue tetap terbuka untuk pengunjung di Pantai Purnama.

3. Metode

Penelitian ini mendalami strategi promosi Pantai Purnama melalui pemanfaatan lapangan Bali United Training Center. Dengan fokus pada metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggali informasi dari data sekunder yang tersedia (Subadra, 2019; Flick, 2014). Data ini mencakup, namun tidak terbatas pada, dokumen-dokumen resmi, arsip media sosial, dan publikasi terkait yang telah ada sebelumnya.

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana lapangan Bali United Training Center tidak hanya sebagai fasilitas pelatihan tetapi juga sebagai alat promosi yang efektif. Selain itu, penelitian ini juga menilai persepsi dan tanggapan netizen yang tercermin melalui komentar pada akun Instagram AFCASIANCUP. Analisis ini bertujuan untuk memahami sentimen publik dan efektivitas promosi yang dilakukan melalui interaksi di platform media sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dampak sosial dan promosi dari kegiatan yang terkait dengan Bali United Training Center terhadap Pantai Purnama.

Data yang terkumpul sejak mulainya pertandingan pada bulan Mei 2024 selanjutnya dianalisis dengan analisis konten. Analisis konten dalam penelitian ini adalah unggahan pada akun Instagram @AFCASIANCUP. Akun @AFCASIANCUP merupakan akun resmi yang berisi informasi tentang jadwal pertandingan, profil pemain, hasil pertandingan dan promosi wisata. Untuk penelitian ini terfokus pada unggahan promosi wisata. Hasil pengamatan tersebut di olah menjadi sebuah data yang digunakan untuk hasil dan kesimpulan sehingga bisa memberikan gambaran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

4. Hasil

4.1. Pemanfaatan lapangan bali united training center sebagai promosi wisata pantai purnama

Bali United Training Center merupakan fasilitas pelatihan sepak bola yang tidak hanya memenuhi standar internasional tetapi juga menawarkan kemodernan dan kualitas yang luar biasa tinggi. Dengan lokasi yang strategis di Pantai Purnama, Gianyar-Bali, pusat pelatihan ini menikmati aksesibilitas yang mudah dan pemandangan yang memukau, yang menambah nilai lebih bagi tim, ofisial, dan para pendukung yang berkunjung. Kenyamanan dan keramahan menjadi prioritas utama di Bali United Training Center.

Fasilitas ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang tak terlupakan dengan menyediakan suasana yang nyaman, fasilitas latihan yang lengkap, dan layanan yang ramah serta profesional. Hal ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk pelatihan, persiapan pertandingan, dan pemulihan atlet.

Selain itu, Bali United Training Center telah menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga bergengsi. Dari turnamen sepak bola Bali 75, yang menampilkan bakat-bakat muda berbakat, hingga pertandingan-pertandingan penting dalam Liga 1 Indonesia. Pengalaman ini menunjukkan komitmen Bali United dalam mengembangkan olahraga di Indonesia dan juga kemampuannya dalam menyelenggarakan acara dengan standar tinggi. Pusat pelatihan ini tidak hanya berperan sebagai tempat latihan tetapi juga sebagai pusat pengembangan sepak bola yang mempromosikan olahraga dan pariwisata di Bali. Lokasinya yang berdekatan dengan Pantai Purnama menambah aspek promosi wisata, mengundang pengunjung untuk menikmati keindahan alam Bali sambil mendukung olahraga favorit mereka. Ini mencerminkan sinergi yang harmonis antara olahraga dan pariwisata, yang keduanya merupakan aspek penting dari identitas dan ekonomi Bali (baliutd, 10/6/2024).

Penggunaan fasilitas Bali United Training Center yang terkemuka dapat berperan signifikan dalam mempromosikan sepak bola wanita di tingkat Asia. Fasilitas ini, dengan standar internasional dan infrastruktur yang modern, menawarkan platform yang ideal untuk mengembangkan dan memperkenalkan sepak bola wanita kepada audiens yang lebih luas. Pengembangan sepak bola wanita di Asia memerlukan dukungan dari fasilitas yang mampu menyediakan lingkungan pelatihan yang berkualitas. Bali United Training Center, dengan lapangan latihannya yang berkualitas tinggi dan fasilitas pendukung yang lengkap, dapat menjadi tempat yang sempurna untuk mengadakan kamp pelatihan, workshop, dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pemain wanita.

Selain itu, lokasi Bali United Training Center yang berada di dekat Pantai Purnama menambah nilai estetika dan daya tarik, yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan turnamen sepak bola wanita. Dengan mengadakan turnamen internasional atau pertandingan persahabatan di sini, akan ada kesempatan untuk menarik perhatian media dan penggemar sepak bola, yang pada gilirannya dapat meningkatkan visibilitas dan popularitas sepak bola wanita.

Integrasi antara fasilitas pelatihan yang canggih dan strategi promosi yang efektif dapat menciptakan momentum yang kuat untuk sepak bola wanita. Ini tidak hanya akan membantu dalam mengembangkan bakat lokal tetapi juga dalam menarik investasi dan sponsor yang diperlukan untuk pertumbuhan olahraga ini di tingkat regional dan internasional. Dengan demikian, Bali United Training Center dapat menjadi katalis yang mendorong pertumbuhan dan pengakuan sepak bola wanita di Asia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan olahraga di kawasan tersebut.

Dalam mendukung konsep pariwisata olahraga yang kini menjadi tren di kalangan wisatawan di Bali, Yabes Tanuri, *Chief Executive Officer* Bali United, menyatakan bahwa Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga semakin populer sebagai destinasi untuk berbagai event olahraga. Keberadaan fasilitas seperti Bali United Training Center memainkan peran penting dalam menarik wisatawan yang tertarik pada aktivitas fisik dan olahraga (antaranews. 10/6/2024). Dengan standar internasional dan fasilitas yang modern, pusat pelatihan ini menjadi lokasi yang ideal untuk menyelenggarakan event-event olahraga yang dapat menarik perhatian wisatawan domestik maupun internasional.

Pariwisata olahraga merupakan konsep di mana olahraga menjadi alasan utama atau salah satu alasan utama seseorang untuk bepergian. Hal ini mencakup segala hal mulai dari menghadiri event olahraga besar, berpartisipasi dalam kompetisi, hingga mengunjungi tempat latihan atau stadion terkenal. Di Bali, konsep ini semakin berkembang dengan adanya ajang-ajang seperti maraton, triathlon, dan turnamen sepak bola yang menarik peserta dari berbagai negara. Bali United Training Center,

dengan reputasinya yang kuat, berpotensi besar untuk menjadi pusat kegiatan pariwisata olahraga. Ini tidak hanya memberikan dampak positif pada industri olahraga tetapi juga pada sektor pariwisata Bali secara keseluruhan yang dibawah naungan Pariwisata Budaya (Subadra, 2021). Dengan demikian, inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperkenalkan aspek baru dari Bali yang dinamis dan penuh semangat.

Selanjutnya, nilai plus dari lapangan Bali United Training Center yang memenuhi standar kualitas FIFA adalah bahwa masyarakat dapat melihat langsung kualitas lapangan sepak bola yang bertaraf internasional. Dengan standar tersebut, tempat pemusatan latihan ini menjadi lebih menarik dan dipercaya dapat meningkatkan prestise serta daya tarik bagi para pemain dan penggemar sepak bola. Sehingga, lapangan Bali United Training Center, yang memenuhi standar kualitas FIFA, menjadi kebanggaan sebagai tuan rumah di ajang kompetisi bergengsi tingkat Asia. Selain digunakan untuk sepak bola, lapangan ini siap untuk berbagai kegiatan olahraga lainnya. Kesiapan ini berkontribusi pada peningkatan citra pariwisata olahraga di Bali.

4.2. Bagaimana komentar netizen di akun Instagram AFC melihat pemandangan Pantai Purnama Gianyar

Keindahan Pantai Purnama yang menjadi latar belakang pertandingan Piala Asia Wanita U-17 di Bali United Training Center telah menarik perhatian dan pujian dari masyarakat di seluruh dunia. Pemandangan pantai yang mempesona ini tidak hanya memperkaya pengalaman visual bagi penonton, tetapi juga memberikan motivasi ekstra bagi para pemain yang berlatih dan bertanding di lapangan tersebut. Keberadaan lapangan dengan pemandangan pantai yang indah ini menambah nilai estetika dan semangat kompetitif, menjadikannya tempat yang sangat diinginkan untuk dikunjungi. Di sisi lain, komitmen terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar pantai menjadi prioritas, memastikan bahwa keindahan alam ini dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang, menciptakan warisan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (baliutd, 20/6/2024). Secara keseluruhan, komentar-komentar yang muncul di akun Instagram @AFCASIANCUP menunjukkan antusiasme dan dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap inisiatif promosi wisata di Pantai Purnama, Gianyar. Komentar-komentar ini mencerminkan bagaimana sarana olahraga seperti Bali United Training Center dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap destinasi wisata lokal, sekaligus memperkuat komunitas sepak bola dan pariwisata di Bali. Komentar Masyarakat di akun Instagram @AFCASIANCUP dapat di lihat pada [figure 1](#).

Figure1. Komentar netizen terhadap Bali United *Training Center*

Piala Asia Wanita U-17 AFC 2024 : Pemanfaatan Lapangan Bali United Training Center Untuk Promosi Wisata Pantai Purnama-Gianyar (Studi Akun instagram @AFCASIANCUP)

Ida Bagus Nyoman Krisna Prawira Yuda, Ni Putu Putri Widyarningsih, Ni Nyoman Arini, I Nengah Subadra, I Wayan Kiki Sanjaya, Made Arya Astina, Kadek Ayu Ekasani

Menurut Akbar (2020) orang yang hanya bersosial media itu dapat ikut serta dalam memberikan sudut pandanganya terhadap pemandangan di Bali United *Training Center*. Komentar dari akun @pratamapanji46 berkomentar *wonderful indonesia*, @confusedyoungman berkomentar *from bali for world*, @aksaradewi96 berkomentar *welcome to bali united training center*, @zall_firdaus berkomentar *very beautiful*, @artayyan_dwi berkomentar *bali is beautiful*. Analisis interaksi netizen pada akun Instagram @AFCASIANCUP mengungkapkan bahwa lingkungan Bali United Training Center menjadi sorotan utama para pengikut. Mereka mengapresiasi keunikan lapangan yang terletak di tepi Pantai Purnama, sebuah fitur yang jarang ditemukan di fasilitas olahraga lainnya di Asia. Komentar positif dari pengguna seperti @aksaradewi96 menunjukkan bahwa keindahan alam dan lokasi strategis lapangan tersebut tidak hanya menarik perhatian penggemar sepak bola, tetapi juga berpotensi besar dalam menarik wisatawan. Komentar-komentar ini mencerminkan bagaimana Bali United Training Center dapat memanfaatkan keindahan alam sekitarnya untuk mempromosikan olahraga dan pariwisata secara bersamaan. Dengan memadukan aspek olahraga dan keindahan pantai, pusat pelatihan ini menawarkan pengalaman yang tidak hanya fokus pada olahraga tetapi juga pada relaksasi dan kegiatan rekreasi. Ini adalah contoh bagaimana fasilitas olahraga dapat berkontribusi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan memperkuat citra Bali sebagai destinasi yang menawarkan lebih dari sekadar keindahan alam, tetapi juga pengalaman olahraga yang unik dan berkesan.

Media sosial, khususnya Instagram, telah terbukti menjadi alat komunikasi yang efektif dan berdampak positif bagi netizen di seluruh dunia. Platform ini telah berhasil menampilkan Bali United Training Center tidak hanya sebagai *venue* untuk pertandingan sepak bola kelas Asia, tetapi juga sebagai lokasi yang ideal untuk event olahraga yang mempromosikan Pantai Purnama.

Instagram, sebagai media alternatif, memungkinkan informasi mengalir secara bebas dan interaktif, menghubungkan penggemar olahraga, wisatawan, dan masyarakat lokal dalam satu jaringan global. Melalui postingan visual yang menarik dan konten yang menarik, Instagram telah membantu dalam memperkenalkan lapangan Bali United Training Center dan keindahan Pantai Purnama kepada audiens yang lebih luas. Ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang fasilitas dan lokasi tersebut tetapi juga mendorong interaksi dan diskusi yang lebih dalam di antara netizen. Dengan demikian, Instagram telah menjadi sarana promosi yang sangat efektif, memperkuat hubungan antara olahraga dan pariwisata, dan memperlihatkan potensi Bali sebagai tuan rumah untuk *event-event* olahraga internasional. Penggunaan media sosial ini dalam promosi menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia dan mempromosikan destinasi serta kegiatan dengan cara yang inovatif dan inklusif.

5. Simpulan

Pertandingan Piala Asia Wanita U-17 yang diadakan di Pantai Purnama, Gianyar pada Mei 2024 telah menjadi tonggak sejarah, mendapatkan restu dari otoritas setempat termasuk PJ Gubernur, EXCO Bali United, CEO Bali United, dan Ketua PSSI. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan event ini sebagai sarana promosi wisata olahraga yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan pariwisata di Gianyar, khususnya di Pantai Purnama. Dengan pemberian izin tersebut, admin Instagram AFC berinisiatif untuk memanfaatkan media sosial dalam mempromosikan keindahan Pantai Purnama yang terintegrasi dengan lapangan Bali United Training Center. Postingan yang menampilkan pemandangan lapangan dan pantai yang indah telah menerima respons positif dari netizen global, yang menyatakan keinginan mereka untuk mengunjungi lokasi tersebut. Media sosial, khususnya Instagram, telah terbukti efektif dalam menghubungkan komunitas global dan mempromosikan destinasi olahraga dan wisata di Bali.

Penelitian ini memfokuskan pada pemanfaatan lapangan selain pertandingan sepak bola dalam rangka melakukan promosi dan mempertahankan citra positif. Dalam mengelola lapangan, perlu terus menerus mengumpulkan masukan positif dan memastikan penggunaan lapangan yang optimal. Namun, ke depannya, diperlukan kerjasama dengan admin Instagram dari pemerintah provinsi dan dinas pariwisata Gianyar. Saat ini, belum ada postingan yang secara khusus mempromosikan *event* olahraga apa saja yang dapat dilakukan di Lapangan Bali United Training Center selain pertandingan sepak bola. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait topik ini. Misalnya, memahami motivasi wisatawan yang datang ke Pantai Purnama, mengembangkan paket wisata khusus yang mengarah ke pantai dan lapangan, serta menciptakan pengalaman virtual melalui *360 virtual reality* untuk program promosi melalui media *YouTube*. Dengan demikian, kita dapat lebih memperkaya citra pariwisata olahraga di Bali dan meningkatkan daya tarik destinasi.

Referensi

- Astuti, M. T. (2015). Potensi wisata olahraga dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 10(1), p. 31-40.
- Cho, H., Joo, D., & Woosnam, K. M. (2020). Cross-cultural Validation of the Nostalgia Scale for Sport Tourism (NSST): A Multilevel Approach. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 44(4), p. 624–643. <https://doi.org/10.1177/1096348019899461>

- Fairley, S., Lovegrove, H., & Brown, M. (2016). Leveraging events to ensure enduring benefits: The legacy strategy of the 2015 AFC Asian Cup. *Sport Management Review*, 19(4), p. 466–474. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2016.01.003>
- Flick, U. (2014). *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781446282243>
- Herbold, V., Thees, H., & Philipp, J. (2020). The Host Community and Its Role in Sports Tourism—Exploring an Emerging Research Field. *Sustainability*, 12(24), 10488. <https://doi.org/10.3390/su122410488>
- Herstein, R., & Berger, R. (2013). Much more than sports: sports events as stimuli for city re-branding. *Journal of Business Strategy*, 34(2), p. 38–44. <https://doi.org/10.1108/02756661311310440>
- Mihalic, T. (2003). Report on workshop I: How can sport activities contribute to sustainable tourism growth? *Tourism Review*, 58(4), 35–36. <https://doi.org/10.1108/eb058422>
- Raso, G., & Cherubini, D. (2023). sport tourism and regional economic development. *Scientific Journal of Sport and Performance*, 3(1), 108–121. <https://doi.org/10.55860/JKWX7277>
- Subadra, I N. (2021). Pariwisata Budaya dan Pandemi Covid-19: Memahami Kebijakan Pemerintah dan Reaksi Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 17(1), p. 1-22. DOI: <https://doi.org/10.24843/JKB.2021.v11.i01.p01>.
- Subadra, I. N. (2019). *Gaining In-Depth Understanding Through Mixed Methods Case Study: An Empirical Research From Temple Tourism in Bali*. <https://doi.org/10.4135/9781526487056>
- Subadra, I. N. (2024). *Cloud Tour Services in Paradise: A Newly Marketing Paradigm in Bali Tourism History. In Tourist Behaviour and the New Normal, Volume I: Implications for Tourism Resilience* (p. 147-171). Cham: Springer Nature Switzerland. <https://bit.ly/4euOAPe>
- Subadra, I., (2019). Gaining in-depth understanding through mixed methods case study: An empirical research from temple tourism in Bali. In *Sage Research Methods Cases Part 2*. SAGE Publications, Ltd., <https://doi.org/10.4135/9781526487056>
- Wloch, R., & Dembek, A. (2014). The Impact of a Sports Mega-Event on the International Image of a Country: the Case of Poland Hosting UEFA Euro 2012. *Perspectives: Central European Review of International Affairs*, 22, 33–47.
- Yu, H. Y., Lee, D., Ahn, J., Lee, M., & Foreman, J. J. (2023). City Branding's impact on cities hosting sporting events: Top-down and bottom-up effects in a pre-post study. *Tourism Management Perspectives*, 46, 101098. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2023.101098>